

ECONOMIC SCIENCES

MANAGEMENT OF MEDICAL ORGANIZATIONS IN PANDEMIC CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Tanbayeva G.

*Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)*

УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Танбаева Г.

*Докторант ДВА
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388729>*

Abstract

In the article the author considers new realities in the sphere of health care in the conditions of pandemic and reveals the peculiarities of management of medical organizations of the Republic of Kazakhstan.

Аннотация

В статье автор рассматривает возникшие новые реалии в сфере здравоохранения в условиях пандемии и раскрывает особенности управления медицинскими организациями Республики Казахстан.

Keywords: management, management of organizations, medical organizations

Ключевые слова: управление, управление организациями, медицинские организации

С февраля 2020 года Правительство и вся система здравоохранения Республики Казахстан объединились в борьбе с вирусом COVID-19. Чтобы справиться со смертельно опасным заболеванием, вызванным вирусом COVID-19, организационным структурам потребовалось быстрое принятие решений, глубокие изменения и большая сплоченность персонала больницы. Школы, детские сады и многие другие общественные учреждения были закрыты («изоляция» и «карантин»), в попытке снизить уровень заражения и выиграть время для подготовки медицинских организаций, которые столкнулись с рядом трудностей. Во-первых, с данной болезнью ранее никто не сталкивался и было необходимо получать знания от международных организаций, тщательно следить за исследованиями всего мира. Во-вторых, необходимо было передавать полученные знания всему медицинскому сообществу и принимать решения по управлению медицинскими организациями в условиях пандемии. Борьба с коронавирусной инфекцией обнаружила ряд проблем в системе здравоохранения, которые было необходимо решать в очень короткие сроки. Это: нехватка лекарственных средств, аппаратов ИВЛ, транспортирующих машин скорой помощи, устаревшее оборудование, нехватка инфекционных стационаров, эпидемиологов, врачей, медперсонала, также многие сотрудники медицинских организаций – врачи, медсестры подверглись серьезнейшему риску и большим физическим нагрузкам, находясь перед лицом опасности заражения. Для решения данных проблем в организационных медицинских структурах потребовалось применение эффективной стратегии на всех уровнях управления.

События, связанные с ростом заболеваемости COVID-19 повлекли за собой рост научных исследований, поскольку необходимо было осмыслить новые условия жизни и их влияние на разные аспекты жизнедеятельности. Особо актуальными стали исследования в области медицины и менеджмента. В частности, современная ситуация потребовала знания областей управления рисками в форс-мажорных обстоятельствах, кризис-менеджмента в условиях нестабильности. Среди исследователей, изучавших управление и деятельность медицинских организаций в условиях пандемии - М.А. Мурашко, Вербовой Д.Н., Бояринцев В.В., Амосова Н.А., Тимашков Д.А., Ярилина Л.Г. и др.

Цель данной статьи: описание основных особенностей управления медицинскими организациями в Республике Казахстан в условиях пандемии.

Гипотеза: если дать описание особенностей управления медицинскими организациями в условиях пандемии, мы сможем оценить менеджмент медицинских организаций в условиях пандемии.

Управление медицинской организацией представляет собой такие процессы, как управление программами здравоохранения, лечебно-диагностическими технологиями, кадрами, материальными ресурсами, финансами и многое другое. Характер управления в значительной мере зависит от организации лечебно-диагностического процесса в каждой конкретной организации, но принципы, методы и технологии управления остаются одними и теми же, и их рационально применять в обобщенном плане.

В настоящее время в борьбе с коронавирусом Правительство Казахстана определило следующие

приоритеты: меры по противодействию коронавирусной инфекции; усиление санитарно-эпидемиологической службы; вакцинация против коронавирусной инфекции; повышение качества медицинских услуг; повышение заработной платы медицинских работников; совершенствование тарифной политики; борьба с коррупцией в системе здравоохранения [1]. Работа по созданию системы оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией велась одновременно по нескольким направлениям. Прежде всего, была выстроена жесткая вертикаль управления. Переход от обычного режима управления к кризисному режиму в команде с другими организационными структурами. МЗРК на ежедневной основе стало предоставлять статистические данные и оценку ситуации с пандемией на ежедневной основе для принятия решений о необходимых действиях. Был разработан полностью структурированный план борьбы с распространением пандемии, создан штаб по борьбе с коронавирусом.

Итак, рассмотрим особенности управления деятельностью медицинских организаций.

1. Организация потоков пациентов, категоризация уровня сложности заболевания. Для того, чтобы обеспечить эффективную помощь населению, была обеспечена госпитализация критических больных в инфекционные больницы, вызов врача на дом, онлайн-консультация.

На уровне пациентов, параллельно с риском заражения и разделением положительных случаев по секторам, основное внимание необходимо уделить обеспечению равного качества и гуманизированного ухода. Непрерывность оказания основных вспомогательных услуг крайне важна и необходима. Пациенты, не инфицированные COVID-19, не должны пострадать.

Очень важно отслеживать критерии доступа к отделениям первичной медико-санитарной помощи, чтобы выбрать пациентов, которые должны явиться в больницу и получить медицинскую помощь даже в условиях пандемии.

2. Защита персонала. Поскольку пандемия создала угрозы для медицинских работников: опасность заражения вирусом и рабочая нагрузка из-за новой рабочей ситуации. Сохранение здоровья сотрудников, защита персонала от инфекций и выгорания были важной задачей руководства.

Сотрудники по-разному реагировали на новую информацию и новые решения - одни были очень напуганы, а другие были беспечны. Поэтому было очень важно убедить в важности профилактики, разработать политику доступа в больницы, реорганизовать протоколы профилактики и контроля инфекций в распорядке работы персонала больницы.

В основных больницах были созданы рабочие группы, которые начали проводить информационные мероприятия для медицинских работников. Планы действий в чрезвычайных ситуациях выполнялись и корректировались в течение нескольких дней.

Обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ) было глобальной проблемой. В начале пандемии больницы столкнулись с их нехваткой, вследствие чего были случаи, когда медицинские работники получили положительные тесты на COVID-19. Наблюдалось повышение цен на СИЗ. Создание запасов и обеспечение всех сотрудников средствами индивидуальной защиты были важной проблемой.

3. Солидарность сотрудников медицинских организаций. Несмотря на тяжелые условия работы – ненормированный рабочий график, трудоемкая деятельность и многое другое, медперсонал помогал друг другу. Медперсонал был мобилизован в противоэпидемических мероприятиях и даже случае болезни одного медработника, его заменял другой.

4. Пересмотр привычных процессов – использование новых технологий, перевод продаж в онлайн, перестройка логистики и корпоративной культуры. Удаленная работа в стране стала привычным явлением, значительно увеличилась и обещает стать важной базой для смешанного типа работы в будущем. Впервые амбулаторных пациентов с острыми заболеваниями стали сопровождать телефонными или видеозвонками. Так, стало активно развиваться оказание консультативных услуг посредством национальной телемедицинской сети, к которой подключены 259 организаций здравоохранения [2]. Был разработан сайт <https://www.coronavirus2020.kz/> и открыта горячая линия МЗ РК (1406) для информирования населения и работой с обращениями. На сайте [coronavirus2020.kz](https://www.coronavirus2020.kz/) опубликованы официальные памятки, статистические данные по заболеваемости/смертности, данные по вакцинации на актуальный день, последние новости по ситуации с COVID19 как в стране, так и в мире, официальные опровержения недостоверной информации, есть возможность задать вопрос в письменной форме через сообщения в рубрике «вопрос-ответ» [3].

5. Финансирование больниц. Рост инвестиций в сферу здравоохранения в 2020 году составил 302,5 млрд тг., что в 2,5 раза выше показателя 2019 года. Оказана материальная поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Акцент со стороны Правительства на систему здравоохранения был повышенным. Все регионы акцентировано начали работать на систему здравоохранения. За последние годы такой модернизации в системе здравоохранения не было — обновлись ИВЛ-аппараты, огромные передвижные медицинские комплексы поехали в регионы. Больницы получили машины скорой помощи, оснастили рентген-аппаратами, КТ. Построили больницы, были отремонтированы инфекционные больницы, которым по 50-60 лет, там были необустроенные системы вентиляции, не было ИВЛ-аппаратов, кислорода – всё полностью заменили. То есть, в кратчайшие сроки система здравоохранения мобилизовалась, и больницы получили дополнительную помощь [4].

Вывод. Управлению медицинскими организациями в условиях пандемии времена присущи трудные задачи, поскольку больницам пришлось столкнуться с серьезными проблемами, когда балансировали интересы сотрудников и пациентов. Обзор ситуации в условиях пандемии подчеркивает важность инклюзивности на каждом этапе работы и необходимости соблюдения строгих протоколов, политики и процедур стандартизации деятельности для обеспечения безопасности сотрудников и пациентов. Пандемия показала, какие имеются проблемы в сфере здравоохранения, а также то, что что хорошее руководство имеет существенное значение. Благодаря повышенному вниманию Президента к данной проблеме, Правительство своевременно приняло необходимые меры по сдерживанию распространения вируса в нашей стране, а структуры системы здравоохранения РК скорректировали свои стандартные подходы к предоставлению медицинских услуг, чтобы уменьшить необ-

ходимость оказания личной помощи и минимизировать риск для пациентов и медицинских работников.

Список литературы:

1. <https://www.primeminister.kz/ru/news/borbas-koronavirusnoy-infekciy-osnashchenie-medicinskih-organizacij-zarplatnaya-reforma-v-medsfere-razvitie-zdravooxraneniyakazahstana-v-2020-godu-121545>
2. <https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/obzor-kazahstanskoy-sistemy-zdravooxraneniya-itogi-2020-goda-i-plany-na-2021-y-271128>
3. <https://www.coronavirus2020.kz/>
4. <https://vlast.kz/obsshestvo/44434-aleksej-cojmy-bolse-ne-zanimaemsa-tuseniem-pozara.html>
<https://www.primeminister.kz/ru/news/borba-s-koronavirusnoy-infekciy-osnashchenie-medicinskih-organizacij-zarplatnaya-reforma-v-medsfere-razvitie-zdravooxraneniya-kazahstana-v-2020-godu-121545>